

**XORAZM SHAROITIDA YUMSHOQ BUG‘DOY KOLLEKTSIYA
NAMUNALARINI MAHSULDORLIK KO‘RSATKICHLARI**

**PRODUCTIVITY INDICATORS OF COMMON WHEAT
COLLECTION SAMPLES IN KHOREZM CONDITIONS**

Alloberganova Z.B.,

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Urganch.

Yaxshimuradova G.O., Bahodirova Q.U.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Urganch.

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xorazm viloyatining o‘ziga xos tuproq-iqlim sharoitida turli mamlakatlardan keltirilgan yumshoq bug‘doy kolleksiya namunalarining (Kuma, Yaksart, Kyial, Murodi, Alatau, Adajio) morfologik belgilari va hosildorlik elementlari o‘rganilgan. Tadqiqot davomida o‘simlik bo‘yi, boshqoq uzunligi, boshqoqchalar soni va don hosildorligi tahlil qilindi. Natijalarga ko‘ra, O‘zbekiston seleksiyasiga mansub “Yaksart” navi barcha ko‘rsatkichlar bo‘yicha (bo‘yi 120 sm, hosildorlik 80,6 ts/ga) eng yuqori natijani qayd etdi va mintaqa sharoitiga eng moslashgan nav sifatida aniqlandi.

Kalit so‘zlar: yumshoq bug‘doy, kolleksiya, Xorazm, boshqoq uzunligi, boshqoqchalar soni, hosildorlik.

Abstract: This article examines the morphological traits and productivity elements of soft wheat collection samples (Kuma, Yaksart, Kyial, Murodi, Alatau, Adajio) from various countries under the specific soil and climatic conditions of the Khorezm region. Plant height, spike length, number of spikelets, and grain yield were analyzed during the study. According to the results, the “Yaksart” variety of Uzbek selection recorded the highest results in all indicators (height 120 cm, yield 80.6 c/ha) and was identified as the most adapted variety to the regional conditions.

Keywords: soft wheat, collection, Khorezm, spike length, number of spikelets, yield.

Kirish. Har bir davlatning iqtisodiy salohiyati, aholining turmush tarzi, don va don mahsulotlari bilan ta‘minlanish darajasiga bog‘liq. G‘alla don ekinlari asosan non

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

mahsulotlari olish uchun ekib yetishtiriladi. Kundalik hayotimizni nonsiz tasavvur qilishimiz qiyin. Bug‘doy noni insoniyat tomonidan ochilgan eng buyuk ixtiro hisoblanadi. Shu sababli don hosildorligi, sifati, yetishtiriladigan yalpi don hosilini barqarorlashtirishga qaratilgan har qanday tadbir olimlarni qiziqtirib kelgan.

Bug‘doy donli ekinlar ichida ekin maydoni bo‘yicha birinchi o‘rinda turadi. Bu ekin jahonning 120 dan ortiq mamlakatida yetishtirilib kelinadi. Bu ekin jahonning deyarli barcha - Osiyo, Yevropa, Amerika, Afrika va Avstraliya singari mintaqalarida ekib yetishtiriladi [3].

Dunyoda eng muhim oziq-ovqat ekinlari orasida yumshoq bug‘doy 215 million gektardan ko‘proq maydonda yetishtiriladi va 735 million tonna dan ortiq don hosili olinadi. Bug‘doy doni yetishtirishni yanada ko‘paytirish, asosan hosildorlikni oshishi va turli stress omillar ta‘sirida yo‘qotishlarni kamaytirish hisobiga amalga oshiriladi. Bu o‘rinda navlarning moslashish imkoniyatlaridan yuqori foydalanish seleksiya oldida turgan asosiy vazifalardan biri bo‘lib, uni hal qilishda muayyan ekologik sharoitda navlarning biologik xususiyatlarni bilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Bug‘doy o‘simligining mahsuldorligini tashkil etuvchi elementlar bir qancha qismlarga bo‘linadi. Ulardan asosiylari-mahsuldor poyalar, boshoq uzunligi, boshoqdagi donlar soni, bitta boshoqdagi don vazni, bir kvadrat metrdagi mahsuldor boshoqlar soni, bir kvadrat metrdagi mahsuldor boshoqlardan olingan don soni, 1000 dona don vazni hisoblanadi [6].

A.A.Amanov va M.N.Klinsevichlarning ta‘kidlashicha, boshoq uzunligi va zichligi o‘simlikning navdorlik xususiyati bo‘lib, tashqi muhit omillariga bog‘liq. [1]. V.Nosatovskiyning qayd qilishicha, haroratning 20 °C dan oshmasligi va namlikning yetarli bo‘lishi, boshoqdagi boshoqchalar soniga ijobiy ta‘sir qiladi [4].

V.Nosatovski, Ye.I.Bessonova va boshqalarning ta‘kidlashicha, dala sharoitida boshoqdagi boshoqchalar soni 12-20 tagacha o‘zgarib turishi yoki 7-5 donaga pasayishi mumkin [2].

M.M.Yakubsinerning ta‘kidlashicha, yumshoq bug‘doy namunalarida boshoq uzunligi 4-12 sm, boshoqdagi boshoqchalar soni esa 12-31 tani tashkil etadi [7].

M.R.Reynolds va boshqalarning ma‘lumot berishicha, haroratning yuqoriligi, suv tanqisligi, havo nisbiy namligining kamligi va qurg‘oqchilik boshoq uzunligi va boshoqdagi boshoqchalar soniga salbiy ta‘sir etadi [5].

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Yumshoq bug‘doy seleksiyasida o‘simliklarni morfologik belgilari jihatdan tanlash katta ahamiyatga ega bo‘lib, bunda o‘simlik bo‘yi, boshodagi boshochalar soni muhim ro‘l o‘ynaydi.

Shularni hisobga olgan holda, Xorazm tuproq-iqlim sharoitida yumshoq bug‘doy kolleksiya namunalarini yetishtirib, ularni mahsuldorlik ko‘rsatkichlari o‘rganildi. Tadqiqot ob‘ekti sifatida Rossiya federatsiyasiga mansub Kuma navi, O‘zbekistonda yetishtirilgan Yaksart navi, Qirg‘izistonda yetishtirilgan Kyial navi, Tojikistonda yetishtirilgan Murodi navi, Qozog‘istonda yetishtirilgan Alatau navi va Turkmanistonda yetishtirilgan Adajio navlari olindi.

Olib borilgan tadqiqotlar davomida o‘simlikning bo‘yi, boshuq uzunligi va boshochalar soni kabi ko‘rsatkichlar o‘rganilganildi. Bunda o‘rganilgan navlar orasida o‘simlikning bo‘yi 96 - 120 sm oralig‘ida kuzatilib, eng baland bo‘yli nav Yaksart navi va eng past bo‘yli nav Kyial navi ekanligi aniqlandi. Bo‘yi 100 sm dan yuqori bo‘lgan navlar qatoriga Yaksart, Murodi, Adajio, Kuma va Alatau navlari kirishi aniqlandi.

Rasm. Navlarning mahsuldorlik ko‘rsatkichlari.

Navlarning boshuq uzunligi va boshochalar sonining ko‘rsatkichlarini baholaganimizda Yaksart navi boshuq uzunligi (12 sm) va boshochalar soni (17 dona) bo‘yicha ham baland ko‘rsatkichni ko‘rsatgan bo‘lsa, bu ko‘rsatkichlar bo‘yicha Kyial naviy boshuq uzunligi (8 sm) va boshochalar soni (11 dona) bo‘yicha past ko‘rsatkichga ega bo‘lganligi qayd qilindi.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Murodli navi boshqoq uzunligi (11 sm), boshqoqchalar soni (13 dona), Alatau navi boshqoq uzunligi (10 sm), boshqoqchalar soni (14 dona), Adajio navi boshqoq (9 sm), boshqoqchalar soni (15 dona) va Kuma navi boshqoq uzunligi (9 sm), boshqoqchalar soni (12 dona) ekanligi aniqlandi.

Olib borilgan tajriba maydonlarida kuzgi yumshoq bug‘doy navlarida bug‘doyning hosildorlik s/ga aniqlaganimizda, s/ga bo‘yicha Yaksart navida 80,6 s/ga teng bo‘lganligi kuzatildi va yumshoq bug‘doy navlarida eng yuqori ko‘rsatgich berganligi aniqlandi. O‘rganishlar olib borilayotgan navlardan hosildorlik s/ga eng kam hosildorlik ro‘rsatkichi ko‘rsatgan nav Kyial navi bo‘lib, 60,9 s/ga teng bo‘lganligi kuzatildi. Yana shuningdek qolgan navlarning hosildorlik s/ga o‘rganilganda Murodli navi 76,1 s/ga, Alatau navi 74,3 s/ga, Adajio navi 72,1 s/ga va Kuma navi 68,9 s/ga teng bo‘lganligi aniqlandi.

Xulosa qilib aytganda, o‘rganish ishlari olib borilgan Rossiya federatsiyasiga va Markaziy Osiyoga tegishli bo‘lgan navlar ichidan barcha ko‘rsatgichlar bo‘yicha eng yuqori ko‘rsatkichga ega bo‘lgan va Xorazm tuproq-iqlim sharoitiga moslashgan Yaksart navi bo‘lganligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Amanov A.A., Klintsevich M.N. G‘alla selektsiyasi va biologiyasi. T. Navro‘z, 2015. B.- 210.
2. Бессонова, Е. И. Краткое руководство по апробации сортов зерновых культур / Е. И. Бессонова. - Ташкент : Госиздат УзССР, 1957. С.- 160.
3. Zuev, V. I., Abdullaev, A. G. Donli ekinlar biologiyasi va yetishtirish texnologiyasi. - T.: “Fan”. 2008.
4. Носатовский, А. И. Пшеница (Биология) / А. И. Носатовский. - 2-е изд., доп. - Москва : Колос, 1965. С.- 568.
5. Рейнольдс, М. Р. Физиология пшеницы в селекции : учебное пособие / М. Р. Рейнольдс, Х. И. Ортис-Монастерио. -Мехико : СИММИТ, 2002. С.- 184.
6. Xudayberganov R.J. Xorazm viloyatining sho‘rlangan tuproqlari sharoitida kuzgi bug‘doy navlarining hosildorlik ko‘rsatkichlari // Xorazm Ma‘mun akademiyasi axborotnomasi. - Xiva, - № 4. 2019. B.- 12-16.
7. Yakubtsiner, M. M. Bug‘doyning dunyo kolleksiyasi va uning selektsiyadagi ahamiyati / M. M. Yakubtsiner. - L. : VIR, 1970. B.- 85.